

PLANTA BAIXA OBRA I FUSTERIA - 1 : 100

ANDANA OBRA I FUSTERIA - 1 : 100

Taula de Murs		
Marca	Descripció	Volum
M1	Mur d'atovons enlluït amb algeps interior i pintat de calç exterior	29.18 m³
M2	Paret de canyís enlluït amb algeps per ambdós cares	2.19 m³
M4	Paret de rajola	0.51 m³
M5	Paret de canyís enlluït amb algeps per la cara exterior	3.14 m³

Taula d'Acabaments		
Estància	Acabament de piso	Acabament de Sostre

Planta Baixa

Corredor	Terra apisonada, rajola en zona fumeral	Trèspol de canyís enlluït d'algeps
Dormitori doble	Terra apisonada	Trèspol de canyís enlluït d'algeps
Dormitori principal, estudi	Terra apisonada	Trèspol de canyís enlluït d'algeps
Dormitori senzill	Terra apisonada	Trèspol de canyís enlluït d'algeps
Llar, menjador, estància	Terra apisonada	Trèspol de canyís enlluït d'algeps

Andana

Andana	Costers de fusta sobre tirants	Cara interior de les galteres
--------	--------------------------------	-------------------------------

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
PI	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE		
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI			
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ		
DATA	17/12/2023	ESCALA	1 : 100	NÚMERO
PLÀNOL	BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARG-			
	OBRA I FUSTERIA			0500